

Шайдулова Дурдона Шухратовна

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан

Магистр делового администрирования (МВА)

Магистр финансов и финансовых технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5914101>

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ

Аннотация. В данной статье представлены отзывы о сущности и функциях финансов.

Ключевые слова: финансы, банковское дело, общество, сравнение, деньги, контроль, валовой внутренний продукт, категория, фирма.

Финансы как экономическая категория К созданию денежных ресурсов в народном хозяйстве относятся экономические отношения в сфере их распределения и использования Денежные отношения по созданию и использованию различных централизованных и децентрализованных денежных фондов в результате распределения и перераспределения национальных доход.

Следует отметить, что не все денежные отношения входят в финансовые отношения. В частности, денежные отношения между гражданской и розничной торговлей (даже в случае государственного регулирования розничных цен) не включаются в финансовые отношения в силу государственного гражданско-правового регулирования.

Финансы как историческая категория возникли в контексте товарно-денежных отношений и сосуществуют с ними. Потребность в финансах также вытекает из существования государства, так как государство, в соответствии со своим предназначением, направлено на охрану окружающей среды, оборону, общественный порядок, денежное обеспечение нематериальных отраслей, социальную защиту уязвимых слоев населения, расширенное воспроизводство; осуществляется путем создания централизованных денежных фондов.

Сущность финансов отражается в их функциях, и в основном они подразделяются на:

1. Функция распределения. Эта функция выражается в следующем.

- Созданный валовой внутренний продукт первоначально перечисляется предприятию, работникам, участвующим в его создании, в государственный бюджет (в виде налогов).
- Формировать различные фонды за счет государственных финансов.
- предприятия и другие лица передавать определенную часть своих доходов негосударственным и общественным организациям, создавать различные благотворительные фонды.

- Социальная защита малообеспеченных семей от благотворительных фондов.

- В финансах домашних хозяйств - распределение доходов на потребительские и сберегательные нужды
Функция контроля - Эта функция неразрывно связана с функцией распределения, которая контролирует формирование и использование денежных средств между различными составляющими финансовых отношений.

Основной целью этой функции является повышение эффективности общественного производства, обеспечение правильной организации и надлежащего использования централизованных и децентрализованных денежных средств для полноценной работы всех отраслей экономики.

Финансовый контроль подразделяется на государственный, бытовой, коллективный и независимый контроль.

Государственный контроль осуществляют Олий Мажлис, Министерство финансов, налоговые и кредитные учреждения, государственные комитеты, министерства, органы местного самоуправления, которые контролируют формирование и расходование денежных средств.

Внутрихозяйственный контроль обеспечивает контроль за формированием денежных средств и расходов отделами финансовых служб (бухгалтерского учета, отчетности и планирования) предприятий, организаций и учреждений.

Коллективный контроль осуществляется на добровольной основе отдельными лицами, органами самоуправления и другими лицами.

Независимый контроль осуществляется независимыми аудиторскими фирмами, следит за законностью результатов деятельности всех субъектов хозяйствования, соблюдением действующих положений по текущему бухгалтерскому учету соблюдением.

В зависимости от периода осуществления финансовый контроль подразделяют на первичный, текущий и итоговый.

Текущий финансовый контроль осуществляется в процессе выполнения планов, ходе хозяйственно-финансовых операций, при котором точность выполнения доходов и расходов, их своевременность осуществляется на основе быстроты и гибкости.

Итоговый финансовый контроль осуществляется путем проверки, анализа и аудита правильности, законности и целесообразности финансовых операций.

Финансы выполняют свои функции посредством определенных финансовых средств. Основой этих инструментов являются финансовые ресурсы. К материальным ресурсам предприятия относятся доходы и денежные поступления предприятия, являющиеся источником для выполнения различных финансовых обязательств хозяйствующего субъекта, расходов на финансирование, осуществление расширенного воспроизводства, материальное стимулирование работников.

Неотъемлемой частью фискальной политики является то, что целью фискальной политики является обеспечение стабильного денежного обеспечения государственных расходов. Для этого будет обеспечена доходная часть бюджета, сбалансированы доходы и расходы бюджета, а дефицит бюджета будет умеренным (3% ВВП).

Финансовая политика фирмы представляет собой комплекс мер, направленных на создание и использование собственных финансовых ресурсов фирмы. Цель состоит в том, чтобы сделать фирму прибыльной, ликвидной и самофинансируемой. Налогово-бюджетная политика фирмы направлена на разумное использование своих средств, остаток долга, своевременное обращение наличных денег и своевременное выполнение финансовых обязательств. Финансовая политика фирмы разрабатывается ее владельцами и реализуется финансовым менеджером. Жилищно-налоговая политика заключается в балансировании доходов и расходов, то есть в поиске источников дохода, разумном использовании доходов и повышении благосостояния.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция Республики Узбекистан, Ташкент, 2001 г.
2. Закон о банках и банковской деятельности, Ташкент, 1996 г.
3. Закон о Центральном банке, Ташкент, 2002 г.
4. Закон о государственном пенсионном обеспечении граждан, Ташкент, 2007 г.
5. Закон о банковской тайне, Ташкент, 2003 г.
6. Закон о валютном регулировании, Ташкент, 2003 г.